

MÉTODO PAN-SHARPENING AUTOENCODER CONVOLUCIONAL PARA ÍNDICES ESPECTRAIS EM IMAGENS LANDSAT 8

JESSICA DA SILVA COSTA¹
HIDEO ARAKI²

¹Universidade Federal do Paraná - UFPR – jessica.dsilvacosta@gmail.com

²Universidade Federal do Paraná - UFPR – haraki@ufpr.br

Pan-sharpening (PS), que significa *panchromatic sharpening*, é usado para integrar os detalhes geométricos da imagem pancromática (PAN) de alta resolução espacial (*High spatial resolution – HR*) e as informações espectrais da imagem multiespectral (MS) de baixa resolução espacial (*Low spatial resolution – LR*) para obter uma imagem MS-HR [1, 2]. Os métodos de PS podem ser agrupados em quatro categorias principais: 1) Substituição de componentes (*Component substitution - CS*) [3]; 2) Análise multiresolução (*Multiresolution Analysis - MRA*) [4]; 3) Otimização variacional (*Variational Optimization - VO*) [5]; e 4) *Deep learning (DL)* [6]. As duas primeiras categorias (CS e MRA) compõem o grupo de abordagens clássicas e tradicionalmente utilizadas. Já, as duas categorias restantes (VO e DL) representam as principais linhas emergentes de pesquisa nos últimos anos [1]. No entanto, alguns métodos de PS apresentam distorções espectrais e espaciais que influenciam nas análises subsequentes. Neste contexto, o objetivo do estudo é desenvolver um método PS baseado em autoencoder convolucional (CAE) para imagens Landsat 8 e avaliar o seu desempenho no cálculo de índices espectrais. Para o método PS proposto, foi desenvolvida uma rede CAE, como mostrado na Figura 1, para aprimorar os detalhes espaciais do componente de intensidade (I) da imagem MS-LR reamostrada, na qual a relação entre a imagem PAN e sua forma degradada foi aprendida pela rede. O componente de intensidade (I) foi obtido pelo método *Adaptive Intensity-Hue-Saturation (AIHS)* [7]. Em seguida, os detalhes espaciais foram extraídos da imagem PAN usando um método de filtro guiado em duas escalas [8], no qual o componente de intensidade estimado (EI) foi usado como imagem de orientação. Posteriormente, os detalhes espaciais da imagem PAN e uma matriz de ganho de injeção, usada para preservar as informações espectrais, foram injetados na imagem MS-LR reamostrada, resultando na imagem PS MS-HR. A Figura 2 mostra o fluxograma metodológico do método PS proposto. Foram utilizadas imagens pancromáticas (PAN) de resolução espacial de 15m e imagens multiespectrais (MS) de resolução espacial de 30m, contendo 4 bandas (*Blue, Green, Red e NIR*), de resolução radiométrica de 16 bits, do sensor Landsat 8/OLI (Coleção 2, Nível 1), localizadas no município de Curitiba, no Estado do Paraná. Para o treinamento da rede, foram utilizadas 558 imagens e para o teste 274 imagens, e utilizado 1000 épocas, com um tempo de processamento de 3004,536s (aprox. 57 min), usando a GPU (Unidades de Processamento Gráfico) Nvidia Tesla T4 fornecida pelo Google Colab. O desempenho dos métodos PS é avaliado por uma análise visual, que consiste na comparação dos detalhes espaciais e espectrais da imagem PS com as imagens PAN e MS originais, e pelo cálculo da função de distribuição cumulativa empírica (eCDF) dos valores dos seguintes índices espectrais: 1) Índice de Vegetação de Diferença Normalizada (NDVI) [9]; e 2) Índice de Diferença Normalizada da Água (NDWI) [10], calculados a partir dos valores de reflectância do Topo da Atmosfera (TOA) [11] das imagens MS originais e das imagens PS. Além disso, o teste Kolmogorov-Smirnov (K-S) [12] foi utilizado para examinar se a distribuição eCDF dos índices espectrais das imagens pan-sharpened é estatisticamente diferente da distribuição eCDF dos índices espectrais das imagens MS originais. Com a estatística K-S sendo a distância máxima absoluta entre os dois eCDFs. Se o p-valor do teste K-S for estatisticamente significativo (ou seja, <0,05), pode-se concluir que as imagens MS originais e pan-sharpened são diferentes e que o método utilizado é, portanto, ineficaz. Neste estudo, os valores de pixel de todas as imagens de índices espectrais foram extraídos em 100 pontos distribuídos aleatoriamente. Para analisar o desempenho do método proposto, os resultados foram comparados com um conjunto de métodos tradicionais de PS, incluindo os seguintes métodos: Transformação de Brovey (BT); Média Simples (SM); ESRI; e *Intensity-Hue-Saturation (IHS)* [13]. Além disso, os resultados foram comparados com os métodos de PS Filtro Guiado Multiescala (MSGF) [8] e Convolutional Autoencoder (CAE) [14]. Para as análises dos métodos PS, foram selecionadas imagens PAN e MS de tamanho 128x128 e 64x64, respectivamente. Pode-se observar na Figura 3, que o método proposto apresentou características espaciais semelhantes às da imagem PAN e conseguiu manter a refletância espectral da imagem MS-LR. Além disso, o método proposto apresentou melhor desempenho na preservação da refletância espectral em áreas com vegetação em comparação com os métodos tradicionais. Ainda, na Figura 4 e na Tabela 1, pode-se analisar que o método proposto apresentou uma distância (K-S) menor entre as distribuições eCDF para os índices NDVI e NDWI.

Além disso, foi obtido p-valor superior a 0,05 para os índices NDVI e NDWI, indicando que o método proposto é eficaz no cálculo desses índices. Portanto, pode-se concluir que o método proposto tem grande potencial para preservar as informações espaciais da imagem PAN e as informações espectrais da imagem multispectral original durante o processo de pan-sharpening, bem como para calcular índices espectrais. Para estudos futuros, recomendamos a aplicação desse método para calcular outros índices espectrais, como o Índice de Vegetação Aprimorado (EVI), o Índice de Área Foliar (LAI), o Índice de Vegetação Ajustado ao Solo (SAVI) e o Índice de Umidade de Diferença Normalizada (NDMI). Também recomendamos o uso desse método em outras imagens de resolução moderada, como as imagens Sentinel-2, que estão disponíveis gratuitamente, e que possuem imagens multispectrais com uma resolução de 10 m e não têm uma imagem PAN. Além disso, recomenda-se comparar o desempenho do método proposto com outros métodos de pan-sharpening de *Deep learning* (DL) e de Otimização Variacional desenvolvidos recentemente.

Figura 1 – Arquitetura da rede CAE.

Fonte: Autor (2024).

Figura 2 - Fluxograma metodológico do método proposto.

Fonte: Autor (2024).

Figura 3 - Resultados pan-sharpened na composição de cores reais vermelho, verde e azul (RGB).

Fonte: Autor (2024).

Figura 4 - Gráficos eCDF dos valores NDVI e NDWI. A linha vermelha mostra o eCDF da imagem MS-LR, enquanto a linha azul tracejada mostra o eCDF da imagem pan-sharpened.

Fonte: Autor (2024).

Tabela 1 - Resultados do teste K-S.

Índices Espectrais	Métodos Pan-sharpening	K-S	p-valor
NDVI	Proposto	0,06	0,9942
	BT	0,77	<0,0001
	SM	0,27	0,0013
	ESRI	0,31	0,0001
	IHS	0,47	<0,0001
	MSGF	0,07	0,9684
	CAE	0,10	0,7021
NDWI	Proposto	0,06	0,9942
	BT	0,55	<0,0001
	SM	0,21	0,0024
	ESRI	0,32	<0,0001
	IHS	0,51	<0,0001
	MSGF	0,09	0,8154
	CAE	0,08	0,9084

Fonte: Autor (2024).

Palavras-chaves: Deep Learning; Fusão de imagens; Sensoriamento Remoto; Imagem Pancromática.

Referências

1. VIVONE, G. et al. A new benchmark based on recent advances in multispectral pansharpening: revisiting pansharpening with classical and emerging pansharpening methods. **IEEE Geoscience and Remote Sensing Magazine**, v. 9, n. 1, p. 53-81, mar. 2021.
2. DADRASS JAVAN, F. et al. A review of image fusion techniques for pan-sharpening of high-resolution satellite imagery. **ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing**, v.171, p. 101-17, 2021.
3. SHETTIGARA, V. K. A generalized component substitution technique for spatial enhancement of multispectral images using a higher resolution data set. **Photogramm. Eng. Remote Sens.** v.58, p.561–567, 1992.
4. AIAZZI, B. et al. Context driven fusion of high spatial and spectral resolution images based on oversampled multiresolution analysis. **IEEE Trans. Geosci. Remote Sens.**, v. 40, n. 10, p. 2300–2312, 2002.
5. LIU, P.; XIAO, L.; LI, T. A variational pan-sharpening method based on spatial fractional-order geometry and spectral–spatial low-rank priors. **IEEE Trans. Geosci. Remote Sens.**, v. 56, n. 3, 2018.
6. DONG, C. et al. Image super-resolution using deep convolutional networks. **IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell.**, v. 38, n. 2, p. 295–307, 2016.
7. RAHMANI, S. et al. An adaptive IHS pan-sharpening method. **IEEE Geosci. Remote Sens. Lett.**, v.7, n. 4, p.746–50, 2010.
8. YANG, Y. et al. Remote sensing image fusion based on adaptive IHS and multiscale guided filter. **IEEE Access**, v. 4, p. 4573-4582, 2016.
9. ROUSE, J. et al. Monitoring Vegetation Systems in the Great Plains with ERTS. In: Third ERTS Symposium, NASA. p.309-317, 1973.
10. MCFEETERS, S. K. The use of the Normalized Difference Water Index (NDWI) in the delineation of open water features. **International Journal of Remote Sensing**, v.17, n. 7, p.1425-32, 1996.
11. USGS. Using the USGS Landsat Level-1 Data Product. Disponível em: <<https://www.usgs.gov/landsat-missions/using-usgs-landsat-level-1-data-product>>. Acesso em: 11 jul. 2024.
12. JUSTEL, A.; PEÑA, D; ZAMAR, R. A multivariate Kolmogorov–Smirnov test of goodness of fit. **Statistics & Probability Letters.**, v.35. n.3, p. 251–59, 1997.
13. ESRI. Fundamentals of panchromatic sharpening. ArcGIS for Desktop. 2016. Disponível em: <<https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/manage-data/raster-and-images/fundamentals-of-panchromatic-sharpening.htm>>. Acesso em: 11 jul. 2024.
14. AZARANG, A; MANOOCHHRI, H. E.; KEHTARNAVAZ, N. Convolutional autoencoder-based multispectral image fusion. **IEEE Access**, v. 7, p. 35673-83, 2019.